

**УЛУҒБЕК МАДРАСАСИДАН САМАРҚАНД
УНИВЕРСИТЕТИГАЧА
(Самарқанд давлат университети тарихидан)**

Абдуллаев Ў.Ш.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент,

Қариш иновацион таълим университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162615>

Самарқанд давлат университетининг тарихи буюк олим Муҳаммад Хавофий 100 дан ортиқ тингловчилар олдида Клавдий Птоломей назарияси бўйича илмий маъруза қилган 1420 йилнинг 21 сентябридан – Мирзо Улуғбек мадрасаси ташкил этилган кундан бошланади. Ўша кундан эътиборан иш бошлаган Мирзо Улуғбек мадрасасида талабалар диний билимлар билан бир қаторда алгебра (ал-жабр), геометрия (хандаса), ҳуқуқ (фикх) ва бошқа фундаментал фанлардан сабоқ ола бошлади. Ёзма манбалар ва илмий изланишлар Самарқанд давлат университети Мирзо Улуғбек мадрасасининг бевосита вориси эканлигини тасдиқлайди.

1927 йилнинг 22 январида Самарқанд шаҳрида олий педагогика институти замирида ташкил топган университет республикамиз илмий-маданий ҳаётида буюк воқеа бўлди. Унинг тузилишида Ўзбекистоннинг биринчи раҳбари Йўлдош Охунбобоев алоҳида ўрин тутди. Таниқли олим М.А.Меркулович ректорлик вазифасига тайинланди[1].

Самарқанд давлат университетидан 1927-1977 йилларда, 50 йил давомида 30 мингдан зиёд малакали кадрлар етишиб чиқди. Дастлаб Самарқанд Олий педагогика институти деб аталган бу олий ўқув юрти уч факултет, ўн илмий ходим, олтмиш беш нафар талаба билан иш бошлаган эди. Илк даврда А.Титов, А.Нефедьев, Н.Меркулович, А.Завадский, Б.Туркевич, А.Парфентьев, С.Лясковский, С.Юшков, П.Солиев, С.Фролов, М.Феноменов, В.Вяткин, С.Айний, Ғ.Юнусов, Н.Кузнецов, С.Смирнов каби олимлар фидокорлик кўрсатганлар. Олий ўқув юртининг мустаҳкамланиши учун Москва ва Ленинград университетларидан кўплаб ўқув қуроллари, асбоб-ускуналар юборилган[2]. Сўнгра жамоага А.Соколов, И.Умняков, У.Турсунов, А.Текучев, Р.Искандаров, Е.Проскураков, Ҳ.Чикаев, М.Абдулқосимов, Ю.Алексеров, И.Мўминов, М.Собиров, М.Мўминов, В.Абдуллаев, М.Бурнашев каби олимлар келиб қўшилганлар[1].

1930 йили институт Ўзбекистон давлат педагогика академиясига айлантирилган. 1931 йилда академияга Карим Абдулаев директор этиб тайинланган. Карим Абдуллаев қисқа муддат ичида академияни замонавий

жиҳозлар билан таъминлаган, унинг даврида академияда ўнлаб профессор, 42 нафар доцентлар фаолият юритган[3]. Орадан икки йил ўтгач, 1932 йили педакадемияга Ўзбекистон давлат университети номи берилган. 1935 йилда университет ўзининг дастлабки битирувчилари, 106 нафар ёш шифокор, 16 нафар кимёгар, 15 нафар иқтисодчи, 12 нафар тарихчи, 10 нафар физик, 9 нафар математик, 6 нафар адабиётчи, 6 нафар тилшунослар битирдилар[2].

Самарқанд давлат университети ташкил топган 1927 йилда 56 нафар талаба ўқиган ва уларга 10 нафар илмий ходим таълим берган бўлса, 1933 йилда талабалар сони 922 нафарга етган ва уларга 173 нафар илмий ходим, жумладан 30 профессор ва 40 нафар доцентлар дарс беришган. 1969 йилга келиб университетнинг 11 факултетида 14 мингга яқин талаба ўқиган. Уларга 600 дан ортиқ илмий ходим, жумладан 200 га яқин профессор ва доцент таълим берганлар[3].

Университет базасида ўтган асрнинг 30-йилларидаёқ янги-янги институтлар, илмий-текшириш муассасалари ташкил этилган. 1932-35 йилларда университет базасида Гелио-техника институти ишлаган, иккита мустақил институтлар – Самарқанд давлат тиббиёт институти ва Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти барпо этилган[2].

Ҳозирги Самарқанд давлат университети Ўзбек давлат университети номи билан аталган бўлиб, 1956-57 ўқув йилида университетда тарих, филология, физика-математика ва биология-география факултетлари бўлиб, жами 7700 нафар талаба, жумладан кундузги бўлимда 3094 нафар, сиртки бўлимда 4262 нафар, кечки бўлимда эса 344 нафар талаба таҳсил олган. 1956-57 ўқув йилида университетда 298 нафар илмий ходим фаолият юритиб, улардан 7 нафари фан доктори, профессор, 100 дан ортиқ фан номзоди, доцент, 190 нафар катта ўқитувчи, ўқитувчи, ассистентлар эди[4].

1941 йилда Алишер Навоий таваллудининг 500 йиллиги муносабати билан Самарқанд давлат университетига Алишер Навоий номи берилган. Кўпгина профессор-ўқитувчилар ва талабалар кўнгиллилар қаторида 1941 йилда Иккинчи жаҳон урушига кетганлар. Ўша вақтдаги университет ректори Азиз Валиев ҳам ўз аризасига мувофиқ фронтга жўнаган эди. Урушдан кейинги дастлабки йилларда Улуғ Турсунов, Рафиқ Искандаров, Воҳид Абдуллаев, Юрий Алексеров, Мурод Шербоев, Рустам Каримов каби устозлар аскар шинелида маъруза ўқиганлар. Талабалар орасида ҳам ҳарбий кийимдаги кишилар анчагина бўлган[1].

Ўзбек давлат университети ўзбек ва тожик қизларидан педагоглар ва илмий кадрлар тайёрлаш соҳасида катта роль ўйнаган. 1951-1956 йилларда университетни битириб чиққан қизлар орасида 350 дан ортиқ қиз ўзбек ва

тожик қизлари эди. Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси Ҳосият Комилова, физика-математика фанлари номзоди Тешабоева, биология фанлари доктори Иброҳимова, филология фанлари номзоди Нарзуллаева, биология фанлари номзодлари Муқимова ва Остоновалар Ўзбекистон давлат университетининг кадрлари эди. Ўзбекистонда олий ўқув юртлари ташкил қилиш ва уларни ривожлантириш, шу жумладан Ўзбек давлат университетини ташкил қилиш ва мустақамлаш бир неча атоқли олимларнинг номи билан боғлиқ. Булар орасида Олий педагогика институтининг биринчи директори профессор Н.А.Меркулович, профессорлар А.М.Титов, Л.Н.Парфентьев, В.И.Смирнов, Б.Г.Туркевич, С.В.Юшков, А.Д.Жаринов ва бошқалар университетда илмий-ўқув ишларини йўлга қўйишда катта рол ўйнаганлар. Профессорлардан Н.П.Романов, С.П.Слугинов, Е.И.Проскоряков, И.И.Умияков, И.С.Куклес, Олимжонов, Мўминов, Турсунов, Саъдий ва бошқа кўпгина олимлар самарали иш олиб борганлар[4].

1960 йилдан бошлаб билим маскани Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат университети деб эмас, Самарқанд давлат университети деб аталадиган бўлди. Унинг юксалишида турли даврларда ректорлик қилган Николай Меркулович, Карим Абдуллаев, Азиз Валиев, Ҳикмат Файзуллаев, Муса Мўминов, Раҳим Олимжонов, Қодир Зокиров, Аҳрор Тўлаганов, Воҳид Абдуллаев, Ёлқин Тўрақулов, Акбар Отахўжаев, Шавкат Олимов сингари олимларнинг хизматлари катта бўлган. Самарқандда медицина, қишлоқ хўжалиги, педагогика институтлари очилишида университетнинг ҳиссаси катта бўлди. 1927-1987 йилларда университетдан 52 минг малакали кадрлар тарбияланиб чиқишди[1].

1972 Самарқанд давлат университетининг 11 факултетида 64 та кафедра фаолият юритиб, кундузги, кечки ва сиртки бўлимларида 11800 нафар талаба таҳсил олди. Талабаларга сабоқ берган устозларнинг 20 нафари фан доктори ва профессорлар, 4 нафари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, 250 дан зиёд фан номзодлари, доцентлар эди. Университетнинг аспирантураси 1972 йилда 150 нафар йигит ва қиз таҳсил олди. Университет қошида талабалар илмий жамияти фаолият кўрсатган. Бу жамият конференцияларда 76 илмий тўғаракка бирлашган 2 500 га яқин талаба иштирок этган. Уларнинг ижодий фаоллигини камол топтириш мақсадида турли хил танловлар, семинарлар ва бошқа тадбирлар мунтазам равишда ўтказилган. Бу ишларда университет ўқитувчилари ҳамда илмий лабораториялар ходимларининг хизмати катта бўлган. Университетда 9 та бадиий ҳаваскорлик тўғараги фаолият кўрсатган[5].

1977 йилда Самарқанд давлат университетида 63 кафедра, 10 факултет бўлиб, кундузги, кечки ва сиртки бўлимларда 11 мингга яқин 35 миллат вакиллари таҳсил олдилар, уларга 618 нафар илмий кадрлар сабоқ бердилар.

Давлат арбоби Ш.Рашидов, академиклар О.Содиқов, И.Мўминов, В.Абдуллаев, М.Мўминов, А.Тўлаганов, М.Ваҳобов, К.Зокиров, У.Орифов, атоқли ва таниқли шоирлар Ҳамид Олимжон, Уйғун, Амин Умарий, Миртемир, Ҳасан Пўлат каби ўнлаб машҳур кишилар Самарқанд давлат университетида таҳсил олганлар[2]. Ундан ташқари С.Умаров, А.Баховутдинов, О.Аминов, Ж.Саидов, А.Отахўжаев, Ҳ.Комилова, Н.Нарзикулов, М.Осимов, М.Охунова, Ҳ.Иноятов, Р.Набиев, Б.Валихўжаев, К.Саидов, Э.Ҳожиёв, Ж.Қобулов, Н.Шукуров каби фан арбоблари бор[1].

Самарқанд давлат университети филология факултети талабалари орасида қобилиятли ҳаваскор шоирлар ва ёзувчилар кўп бўлган. Усмон Носир, Амин Умарий, Ҳасан Пўлат, Шароф Рашидов, Асқад Мухтор, Ўткир Рашид, Сами Абдуқаҳҳор, Ҳабиб Юсуфий, Жалол Икромий каби ёзувчилар 30-йилларда филология факултетиде ўқиганлар. Бу даврда фаолият кўрсатган профессор-ўқитувчилар ёш авлодни тарбиялаш, юқори малакали педагог кадрлар, илмий ходимлар етиштиришда катта куч-ғайрат сарфлашган. Профессорлар – Фитрат, Абдурахмон Саъдий, Соколов, ўқитувчилар У.Турсунов, Ф.Сатторовларнинг номлари факултет йилномасида зарҳал ҳарфлар билан битилган. 1941 йилда немис фашистларининг ҳужуми бошланганда Самарқанд давлат университетининг аксарият талабалари фронтга кетишган. СамДУ вақтинча ТошДУ (ҳозирги ЎЗМУ) билан бирлаштирилган. Аммо кўп ўтмай – 1944 йилда Самарқанд давлат университети қайта фаолият юрита бошлаган[6].

Академик Иброҳим Мўминов, профессор Абдурахмон Саъдий каби олимларнинг фаол ишлаганлиги Самарқанд давлат университетининг нуфузини янада оширган. Самарқанд давлат университетини битириб чиққан мутахассислар илм-фанни ва халқ хўжалигининг турли соҳаларида муваффақиятли ишлаганлар[7].

Самарқанд давлат университетининг тўнғич факултети сифатида 1927 йилга тарих факултети ташкил этилган. 1928 йилда тарих факултетиде 12 нафар талаба таҳсил олган бўлса, 1933-1934 ўқув йилида уларнинг сони 15 марта ортган. 1935 йилда Самарқанд давлат университетига ишлаш учун Москвадан 5 нафар профессор, 15 нафар доцент, 22 нафар ассистент келган бўлиб, уларнинг кўпчилиги тарихчи олимлар эди. XX асрнинг 30-йилларида таниқли профессорлар С.А.Ляковский, С.В.Юшков, А.М.Красноусов, Д.А.Жаринов, М.Я.Феноменов, А.Д.Рева, П.Г.Ларин, Г.А.Максимович,

П.Солиев, доцентлардан Р.И.Савицкий, Мальков ва бошқалар факултет кафедраларида ишлаганлар. XX аср 50-йилларининг бошларидаёқ тарих факултети анчагина мустақкам моддий-техника базасига эга бўлган. Талабалар кенг ва ёруғ аудиторияларда таълим олишган. Улар босмахона, музей, ётоқхона, фан кабинетлари, лабораториялар ва кутубхонадан кенг фойдаланишган. 1955-1956 ўқув йили учун ўқув куроллари, турли асбоб-ускуналар ва инвентарлар сотиб олиш учун СамДУга бир миллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилган бўлиб, бу маблағнинг асосий қисми тарих факултети моддий-техника базасини мустақкамлаш учун сарфланган.

1931 йилда СамДУ тарих факултетиде аспирантура очилиши илмий-тадқиқот ишларининг кенг истиқболларини очиб берган. 1929 йилдан 1976 йилгача тарих факултетини битирган 4672 нафар мутахассисдан кўпчилиги илмий иш билан шуғулланган. 25 нафар академик, фан доктори ва профессор, 200 нафардан кўпроқ фан номзодлари етишиб чиққан. Академиклар – И.М.Мўминов, Я.Ғ.Ғуломов, А.Баховиддинов, профессорлар – А.Аминов, М.Ваҳобов, З.Р.Нуриддинов, М.Х.Назаров, Ш.Х.Иноятов, Ю.Н.Алексеров, М.Эгамбердиев ва бошқалар тарих факултетиде сабоқ олганлар. Самарқанд тарихчилари орасида фан арбоби, йирик шарқшунос, профессор И.Умняков университетда 40 йилдан ортиқ вақт фаолият юритиб, Ўрта Осиё ва Самарқанд тарихига доир 170 дан зиёд илмий иш ёзиб нашр эттирган. Профессор Ю.Н.Алексеров Самарқанд тарихига икки қисмли китоб нашр эттирган. Доцент Д.Н.Лев томонидан олиб борилган археологик изланишлар натижасида 1947 йилда Омонқўтон, 1965 йилда Мўминобод қишлоғидан қадимги тош асри даврига доир куроллар, рўзғор буюмлари, ҳайвон суяклари топилган[8].

1962 йилда Самарқанд давлат университетида 8 факултет ва 40 та кафедра фаолият кўрсатди. Университетнинг барча бўлимларида 28 миллат вакилларида иборат 10 минг нафар талаба таҳсил олди. Университетнинг асосий кутубхонаси фаннинг барча соҳаларига оид 600 минг китоб фондига эга бўлган[9].

Самарқанд давлат университетининг амалий математика факултети 1971 йилда ташкил этилган. Факултетда ўқув жараёнини 3 та кафедра – ҳисоблаш математикаси, математик логика ва режалаштириш, олий математика кафедралари таъминлаган. Профессор-ўқитувчилар таркиби 23 кишидан иборат бўлиб, уларнинг 14 нафари фан номзодлари эди. Ҳар йили 75 нафар талаба қабул қилинадиган факултетда ўқиш ўзбек ва рус тилларида олиб борилган. 1977 йил ҳолатида 400 га яқин талаба таҳсил олган[10].

Самарқанд давлат университетининг физика факултетида молекуляр оптика муаммолари лабораторияси 1960 йилда оптика кафедраси қошида ташкил этилган. Замонавий илмий-техника воситалари билан жиҳозланган, юқори малакали мутахассисларга эга бўлган лаборатория тарихи ўттизинчи йиллардан бошланган. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор А.Н.Титов ўша йиллари биринчи бўлиб қуёш энергиясидан фойдаланишнинг илмий-амалий масалалари устида тадқиқот ўтказган ва номзодлик диссертациясини ёқлаган. Оптика кафедрасининг мудири, доцент Н.П.Кузнецов турли хил шишаларнинг оптик характеристикасини аниқлаган. 1948 йилда профессор В.А.Кизель раҳбарлигида суюқликлар физикасини ўрганиш илмий лабораторияси ташкил топган. 1969 йилда А.Қ.Отахўжаев докторлик диссертациясида Самарқанд давлат университети оптика мактабини тўла асослаб берган[11].

1987 йилда Самарқанд давлат университетида 11 мингга яқин талаба таълим олган. Улар 32 миллат ва элат вакиллари эди. 11 факултет – математика, физика, рус филологияси, ўзбек ва тожик филологияси, роман-герман филологияси, биология, кимё, тарих, амалик математика, география, ҳуқуқшунослик факултетлари фаолият юритди. Университет фаннинг 16 йўналиши бўйича 60 га яқин тармоқ ихтисосликлари юзасидан аспирантура орқали халқ хўжалигига, илм-фан марказларига, маорифга малакали мутахассис кадрлар тайёрлаб берди. Унинг таркибида 69 кафедра, 4 та асосий ва муаммоли лабораториялар, 2 та тармоқ илмий-тадқиқот лабораторияси, ҳисоблаш маркази ўқув жараёнини ташкил этиш ва илмий-тадқиқотларни рўёбга чиқаришда катта аҳамият касб этди.

1987 йилга келиб Самарқанд давлат университетида 17 миллатга мансуб 730 нафар профессор-ўқитувчи ўқув-тарбия ишлари билан машғул бўлди. Улар орасида бир академик, 44 фан доктори ва профессорлар, 400 га яқин фан номзодлари, доцентлар бор эди. 2 млн 250 мингга яқин китобни бирлаштирган кутубхона талабалар ва илмий ходимларга хизмат қилди. Ботаника боғи, университет тарихи ва зоология музейлари, археология ўқув тажрибахонаси, 36 та фан кабинети, дисплей синфлар, талабалар шуғулланадиган 6 та конструкторлик бюроси – буларнинг ҳаммаси кўп қиррали ишларни энгиллаштиришга ёрдам берди.[1]

Адабиётлар:

1. Улуғбек мадрасасидан Навоий дорулфунунигача // Қишлоқ ҳақиқати, 1987, 25 декабрь, №293 (4.192).

2. Отахўжаев А, Шукуров Н. Университетимиз – Фахримиз // Гулистон. – 1977. - №10, -Б.16-18.
3. Мўминов М, Қулжонов К. Биринчи ректор // Гулистон. – 1969. - №4, - Б.33.
4. Искандаров Р. Республиканинг йирик олий ўқув юрти // Ўзбекистон маданияти, 1957, 24 июл, №59 (161).
5. Абдуллаев Х. Илм ва фан ўчоғи // Ўзбекистон маданияти, 1972, 15 декабр, №100 (1748).
6. Шукуров Н, Қўнғуров Р. Илм офтоби // Ленин йўли, 1976, 25 июн, №123 (13.683).
7. Саримсоқов Т. Октябр куёшидан нур эмиб...// Ўзбекистон маданияти, 1977, 9-сентябр, №72 (2234).
8. Абдуллаев В, Дилмуродов А. Заковат уфқини ёритган куёш // Ленин йўли, 1976, 3 декабрь, №238 (13.798).
9. Тўлаганов А. Билим чашмаси // Қизил Ўзбекистон, 1962, 31 декабрь, №303 (12.353).
10. Широф Н. Муаммолар жозибаси // Ленин йўли, 1977, 4 январ, №2 (13.815).
11. Жўраев Б, Ғаниев Ф. Муаммо билан рўбарў // Ленин йўли, 1976, 30 сентябрь, №191 (13.751).